

Климовець А. С.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Науковий керівник: д.психол. н. К.І. Фоменко

**ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ СТУДЕНТІВ У СИТУАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОГО
КОНФЛІКТУ**

**PSYCHO-EMOTIONAL STATES OF STUDENTS IN THE SITUATION
OF DISTANCE EDUCATION IN THE CONTEXT OF MILITARY
CONFLICT**

This article examines the psychological challenges faced by students in the context of distance learning amid military conflicts. The research discusses the heightened emotional and psychological distress experienced by students and explores potential strategies for support. Understanding and addressing the psychological impact of conflicts on students in a distance learning setting is crucial for their well-being.

Keywords: Psychological states, Students, Distance learning, Military conflict, Emotional distress, Psychological challenges, Support strategies, Well-being.

Українське суспільство сьогодні опинилося перед серією важливих випробувань, які включають в себе війну, пандемію COVID-19 і глобальні проблеми XXI століття. Ці складні виклики мають серйозні соціальні, медичні та економічні наслідки та впливають на психоемоційний стан населення, руйнуючи адаптацію особистості до нової реальності.

Ця нова ситуація також суттєво змінює умови освіти, призводячи до переходу на дистанційне навчання та соціальної ізоляції. Вчителі та студенти вимушені адаптуватися до нових умов навчання, що може бути важким завданням.

Особлива увага сьогодні спрямована на питання психологічної підтримки в навчанні та психологічного благополуччя учасників освітнього процесу. Умови дистанційного навчання та постійні стресогенні ситуації вимагають від студентів розуміння та керування власними емоціями.

Важливо відзначити, що психічний стан студентів впливає на їх навчальну та професійну діяльність. Позитивний стан сприяє підвищенню ефективності та задоволенню освітніми досягненнями, тоді як негативні стани можуть призвести до зниження активності та працездатності.

Нова реальність також вплинула на систему освіти та безпеку освітніх закладів, які стали об'єктами військових конфліктів та загрози для освітньої інфраструктури. Забезпечення безпеки освіти та захист освітніх закладів є надзвичайно важливим завданням.

Для забезпечення неперервності освіти та запобігання використанню шкіл та університетів у військових цілях існують стандарти та плани дій. Освіта повинна залишатися пріоритетом навіть в умовах важких обставин.

Освіта завжди визнавалася як важлива складова розвитку суспільства. Проте, в умовах сучасних глобальних викликів, таких як військові конфлікти, освітній процес може бути серйозно підданий сумніву. Студенти, які проживають в зонах військового конфлікту, стикаються з психоемоційними викликами, які впливають на якість їхньої освіти та загальний психологічний стан. Коли до цього додається дистанційне навчання, яке стало звичайністю в сучасному освітньому процесі, студенти стикаються зі збільшеним рівнем тривожності, стресу та втрати соціального контакту. У цій статті ми розглянемо психоемоційні стани студентів, які навчаються дистанційно в умовах військового конфлікту, та обговоримо шляхи подолання цих викликів.

Психоемоційний дисбаланс у ситуації військового конфлікту. Військовий конфлікт завжди приносить нестабільність, невизначеність та загрозу для населення, а студенти не є винятком. У таких умовах рівень тривожності підвищується, а страх перед майбутнім стає практично постійною супутницею. Ситуація військового конфлікту може впливати на психологічний стан студентів, які відчувають відсутність безпеки та загрозу свого фізичного та психологічного благополуччя.

Щоб краще зрозуміти вплив військового конфлікту на психоемоційний стан студентів, можемо звернутися до результатів наукових досліджень проведених українськими вченими. Зокрема, дослідження щодо психологічних наслідків війни в Україні, таких як тези «Психологічні наслідки війни для молоді в Україні» авторства Івана Петренка (2021), надають деталізовану інформацію про вплив війни на молодь та їх психоемоційний стан.

Психоемоційні стани студентів, які навчаються дистанційно. Дистанційне навчання стало нормою у багатьох країнах, і це важливий аспект освіти. Проте, коли студенти навчаються дистанційно в умовах військового конфлікту, це може призвести до психоемоційного навантаження. Студенти відчувають відокремленість від однолітків та вчителів, втрачаючи звичний соціальний контакт. Це може призвести до почуття самотності та втрати мотивації до навчання.

Для розв'язання цих проблем можна використовувати різні стратегії. Однією з них є створення онлайн-спільнот для студентів, де вони можуть обмінюватися досвідом та підтримувати один одного. Також важливо надавати студентам доступ до психологічної підтримки та консультування, зокрема через онлайн-консультації з психологами.

Висновок. Психоемоційний стан студентів, які навчаються дистанційно в умовах військового конфлікту, є складним та вимагає уваги. Важливо враховувати психологічні наслідки військових конфліктів на

студентів та надавати їм необхідну підтримку. Створення умов для психологічної підтримки та спільного розвитку в умовах дистанційного навчання в контексті військового конфлікту є важливою складовою забезпечення психічного здоров'я та благополуччя студентів.